

· ISSN 2541-7509 ·

ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

№5, 2021

Сетевое издание
Электронный научный журнал

ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Сетевое издание
Научный журнал

Издание основано в 2016 г.

Периодичность – выходит 12 номеров в год.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-66175 от 20.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Редакционная коллегия

Баринев Дмитрий Николаевич, (главный редактор) д-р филос. наук, проф. (Смоленск); *Артюхович Юлия Васильевна*, д-р филос. наук, проф. (Волгоград); *Гаранина Ольга Денисовна*, д-р филос. наук, проф., (Москва); *Никольский Владимир Святославович*, д-р филос. наук, проф., (Москва); *Счастливец Елена Анатольевна*, д-р филос. наук, проф. (Киров); *Шитов Сергей Борисович*, д-р филос. наук, проф., (Москва); *Макаров Сергей Николаевич*, д-р соц. наук, проф. (Смоленск); *Тужба Эмир Нодариевич*, д-р социол. наук, доц., проф. (Краснодар); *Гавриленков Алексей Федорович*, д-р истор. наук, канд. филос. наук, проф. (Смоленск); *Итунина Нина Борисовна*, канд. филос. наук, проф. (Смоленск); *Берестнев Геннадий Иванович*, д-р филол. наук, проф. (Калининград); *Доманский Юрий Викторович*, д-р филол. наук, проф., (Москва); *Карпухина Тамара Петровна*, д-р филол. наук, проф. (Хабаровск); *Архипова Ирина Викторовна*, канд. филол. наук, доц. (Новосибирск); *Далингер Виктор Алексеевич*, д-р пед. наук, проф., (Омск); *Колесов Владимир Иванович*, д-р пед. наук, проф. (Санкт-Петербург); *Микерова Галина Георгиевна*, д-р пед. наук, проф. (Краснодар); *Фоменков Анатолий Иванович*, канд. пед. наук, доц. (Смоленск); *Казданян Сусанна Шалвовна*, канд. психол. наук, доц., (Ереван, Республика Армения); *Кучеренко Светлана Валериевна*, канд. психол. наук, доц. (Ялта); *Кондрашихин Андрей Борисович*, д-р экон. наук, проф. (Москва); *Ганский Владимир Александрович*, канд. экон. наук, доц. (Минск, Республика Беларусь); *Мурзин Антон Дмитриевич*, канд. экон. наук, доц., (Ростов-на-Дону); *Степанов Александр Геннадьевич*, канд. филол. наук, доц. (Тверь); *Вестов Федор Александрович*, канд. юр. наук, доц., проф. (Саратов); *Супонина Елена Александровна*, канд. юр. наук, доц., (Воронеж); *Шошин Сергей Владимирович*, канд. юр. наук, доц. (Саратов).

Материалы публикуются в авторской редакции и отображают персональную позицию автора. Редакция не несет ответственности за материалы, опубликованные в журнале. За содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

ISSN 2541-7509

9 772541 750003 >

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Адрес редакции:
214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 12/1, 303.
Тел.: +7 905 696-6338, +7 903 649-8830.
E-mail: naukavestnik@mail.ru
Официальный сайт: naukavestnik.ru

HUMANITARIAN SCIENTIFIC BULLETIN

Network edition
Scientific journal

Publication was founded in 2016.

Schedule – 12 issues in a year.

The certificate of registration EL no. FS 77-66175 of 20.06.2016, issued by The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor).

Editorial Board

Barinov Dmitry Nikolaevich, (Editor-in-chief) Doctor of Philosophical sciences, (Smolensk); *Artyukhovich Yulia Vasilyevna*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Volgograd); *Garanina Olga Denisovna*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Moscow); *Nikolsky Vladimir Svyatoslavovich*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Moscow); *Schastlivtseva Elena Anatolievna*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Kirov); *Shitov Sergey Borisovich*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Moscow); *Makarov Sergey Nikolaevich*, Doctor of Sociological sciences, Prof., (Smolensk); *Tuzhba Emir Nodarievich*, Doctor of Sociological sciences, Assoc. Prof., Prof., (Krasnodar); *Gavrilenkov Alexey Fedorovich*, Doctor of Historical sciences, Candidate of Philosophical Sciences, Prof., (Smolensk); *Itunina Nina Borisovna*, Candidate of Philosophical sciences, Prof., (Smolensk); *Berestnev Gennady Ivanovich*, Doctor of Philology, Prof. (Kaliningrad); *Domansky Yuri Viktorovich*, Doctor of Philological Sciences, Professor, (Moscow); *Karpukhina Tamara Petrovna*, Doctor of Philology, Prof. (Khabarovsk); *Arhipova Irina Viktorovna*, Candidate of Philology, Assoc. Prof. (Novosibirsk); *Dalinger Viktor Alekseevich*, Doctor of Pedagogical sciences, Prof., (Omsk); *Kolesov Vladimir Ivanovich*, Doctor of Pedagogical sciences, Prof., (Saint-Petersburg); *Mikerova Galina Georgievna*, Doctor of Pedagogical sciences, Prof., (Krasnodar); *Fomenkov Anatoly Ivanovich*, Candidate of Pedagogical sciences, Assoc. Prof., (Smolensk); *Kazdanyan Susanna Shalvovna*, Candidate of Psychological sciences, Assoc. Prof., A. (Yerevan, Republic of Armenia); *Svetlana V. Kucherenko*, PhD. the course of studies. Sciences, Assoc. (Yalta); *Kondrashihin Andrey Borisovich*, Doctor of Economical sciences, Prof., (Moscow); *Gansky Vladimir Alexandrovich*, Candidate of Economical sciences, Assoc. Prof., (Minsk, Republic of Belarus); *Anton Murzin*, Candidate of Economic Sciences, Assoc. Prof., (Rostov-on-Don); *Stepanov Alexander Gennadievich*, Candidate of Philological sciences, Assoc. Prof., (Tver); *Vestov Fyodor Alexandrovich*, Candidate of Juridical sciences, Assoc. Prof., (Saratov); *Suponina Elena Aleksandrovna*, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, (Voronezh); *Shoshin Sergey Vladimirovich*, Candidate of Juridical sciences, Assoc. Prof., (Saratov).

The materials are published in the author's edition and reflect the personal position of the author. The Editorial board is not responsible for the materials published in the journal. The authors are responsible for the content and reliability of the articles. Editorial opinion may not coincide with the opinion of the authors. When using and borrowing materials reference to the publication is required.

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Address of the editorial office:
214000, Smolensk, B. Sovetskaya str., 12/1, 303.
Phone: +7 905 696-6338, +7 903 649-8830.
E-mail: naukavestnik@mail.ru.
Official site: naukavestnik.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	1
<i>Андреев А.Н.</i> Межконфессиональные связи на Южном Урале в начале XX века по метрическим записям челябинского костела	1
<i>Архипова Н.Е.</i> Благотворительная деятельность Филаретовского и Свято-Троицкого кружков в Нижнем Новгороде в начале XX века	8
<i>Ашрафьян К.Э.</i> Бургосские Законы 1512 как прародители «прав человека»: обстоятельства и необходимость их принятия и последствия (1512 г.)	14
<i>Беспалёнок Е.Д.</i> Конфликты в повседневной жизни купечества провинциального города России XVIII века (на материалах Вязьмы)	22
<i>Котлецов В.В.</i> История развития краеведческой работы в Кольчугинском районе Владимирской области в 60-е гг. XX в. – начало XXI в.	30
<i>Хижняк А.В.</i> Сирийский вектор ближневосточной политики РФ в период первого президентства В.В. Путина: закладывание основ для будущего стратегического сотрудничества	37
КУЛЬТУРОЛОГИЯ	43
<i>Миронова М.Л.</i> К 100-летию со дня рождения художника Льва Кадушина	43
<i>Мягкова С. И.</i> О некоторых особенностях концертмейстерской игры	54
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	58
<i>Авраменко Е.В.</i> Веб-задания как способ организации заочного обучения иностранному языку в вузе (на примере обучения английскому языку на заочном отделении кафедры лингвистики Университете «Дубна»)	58
<i>Бутева В.Е., Цотадзе А. А.</i> Развитие умений самоорганизации и самоконтроля в процессе самостоятельной работы студентов-бакалавров филологических специальностей по иностранному языку	64
<i>Миролюбова Н.А.</i> Академический дискурс как компонента профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции в технологическом университете: к проблеме обучения аннотированию и реферированию иноязычного текста	68

<i>Музыкантов А.Н., Зеленская Б.А., Рахимов А.Д.</i>	
Диагностика педагогической готовности студентов военного учебного центра	73
<i>Парочкина М.М.</i>	
Дискуссия как форма обучения научному общению иностранных аспирантов и стажеров	79
<i>Евсеев А.В.</i>	
Шахматы как элективная дисциплина «физической культуры» в формировании информационной компетенции студентов транспортного вуза	86
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ	93
<i>Аванесова Е.Г.</i>	
Формирование гражданской идентичности: о специфике этнической политики РФ	93
<i>Кобец С.А.</i>	
Особенности информационной политики в условиях информационно-коммуникационной революции	99
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	104
<i>Андерсон М.Н.</i>	
Развитие эмоционального интеллекта младших школьников в современных реалиях: обзор исследований	104
<i>Мазур Е.Н.</i>	
Психогимнастические упражнения как средство снижения уровня агрессивности у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития	109
<i>Щербаков С. В.</i>	
Теория целевого планирования и психология достижения согласия	115
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	120
<i>Закамулина М.Н.</i>	
Глагольный вид во французском языке: от слова к предложению	120
<i>Поплавская И.А.</i>	
Собрание месяцесловов в родовой библиотеке князей Голицыных в Научной библиотеке ТГУ	126
<i>Федоткина Е. В., Решетникова В.В.</i>	
Способы формирования профессионального словаря студентов	134
<i>Челак Е.А.</i>	
Языковая игра в наименованиях подкастов	138
<i>Шилова Е.В.</i>	
Сюжетно-композиционная роль оценочного прилагательного <i>странный</i> в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»	143

<i>Яковлева Ю.М.</i>	
Образно–мотивный комплекс прозы И.С. Соколова–Микитова (на примере рассказов «Сын» и «Пыль»)	149
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	155
<i>Мамонов М. А.</i>	
Процесс цифровизации в пределах существования свободы и страха	155
<i>Nguyen Thi Thanh Huyen</i>	
John Dewey's thoughts on ethical mission of schools and suggestions for Vietnamese education today	159
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	167
<i>Костливецва Н.М., Езангина И.А.</i>	
Ключевые показатели эффективности в системе мониторинга эффективности деятельности компании нефтегазовой отрасли	167
<i>Крайнова Е. М.</i>	
Финансовые факторы экономического роста в современной экономике России	175
<i>Максимова А.А., Пугачева М.А.</i>	
Платформа «1С:Предприятие» как основа построения корпоративной информационной системы газораспределительной организации	183
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ	189
<i>Nguyen Van Dai</i>	
Guaranteeing of children's rights in family culture in Vietnam	189

TABLE OF CONTENTS

HISTORICAL SCIENCES	1
<i>Andreev A.N.</i> Interfaith relations in the South Ural in the early 20-th century according to the metric records of the Chelyabinsk Catholic Church	1
<i>Arkhipova N. E.</i> Charity work of the Filaret and Holy Trinity groups in Nizhny Novgorod at the beginning of the 20th century	8
<i>Ashrafyan K.E.</i> The Burgos Laws of 1512 as the progenitors of "human rights": the circumstances and necessity of their adoption and consequences (1512)	14
<i>Bespalenok E.D.</i> Conflicts in the Everyday Life of the Merchants of a Provincial city of Russia of the XVIII Century (based on the materials of Vyazma)	22
<i>Kotletsov V.V.</i> The history of the development of local history work in the Kolchuginsky district of the Vladimir region in the 1960s. - the beginning of the XXI century.	30
<i>Khizhnyak A.V.</i> The Syrian vector of Russia's Middle East policy during the first presidency of V.V. Putin: laying the foundations for future strategic cooperation	37
CULTURAL STUDIES	43
<i>Mironova M.L.</i> To the 100th anniversary from the birth of the artist Lev Kadushin	43
<i>Miagkova S. I.</i> On some features of the accompanist playing	54
PEDAGOGICAL SCIENCES	58
<i>Avramenko E.V.</i> Web-tasks as a means to teach a foreign language to the students of distance learning department of higher education institution	58
<i>Buteva V.E., Tsotadze A.A.</i> The development of self-organization and self-control skills in the process of independent work of bachelor students of philological specialties in a foreign language	64
<i>Miolyubova N.A.</i> Academical discourse as a component of professionally oriented foreign language communicative competence at technological university: teaching of summary and abstract writing	68
<i>Muzykantov A.N., B. A. Zelenskaya, A. D. Rakhimov</i> Diagnostics of pedagogical readiness of students of the military training center	73

<i>Parochkina M.M.</i>	
Discussion as a form of teaching scientific communication to foreign graduate students and interns	79
<i>Evseev A.V.</i>	
Chess as an elective course of physical culture in the formation of information competence of transport university students	86
POLITICAL SCIENCE	93
<i>Avanesova E.G.</i>	
Formation of civic identity: on the specifics of the ethnic policy of the Russian Federation	93
<i>Kobets S.A.</i>	
Features of information policy in the context of the information and communication revolution	99
PSYCHOLOGICAL SCIENCES	104
<i>Anderson M.N.</i>	
Development of emotional intelligence of younger schoolchildren in modern realities: research review	104
<i>Mazur E. N.</i>	
Psycho-gymnastic exercises as a means of decreasing the level of aggressiveness in junior schoolchildren with mental retardation	109
<i>Scherbakov S. V.</i>	
Goals-plans-action theory and the psychology of compliance	115
PHILOLOGICAL SCIENCES	120
<i>Zakamulina M.N.</i>	
Aspect in French: from word to sentence	120
<i>Poplavskaya I. A.</i>	
The Collection of Menologia in the Ancestral Library of the Princes Golitsyn in the Research Library of Tomsk State University	126
<i>Fedotkina E.V., Reshetnikova V. V.</i>	
Ways of forming a professional vocabulary of students	134
<i>Chelak E.A.</i>	
Language game in the names of podcasts	138
<i>Shilova E.V.</i>	
The plot and compositional role of the evaluative adjective <i>strange</i> in the novel "Crime and Punishment" by F. Dostoevsky	143
<i>Yakovleva Y.M.</i>	
The figurative-motive complex of the prose of I.S. Sokolova-Mikitova (on the example of the stories «Son» and «Dust»)	149

PHILOSOPHICAL SCIENCES	155
<i>Mamonov M. A.</i>	
The process of digitalization within the limits of the existence of freedom and fear	155
<i>Nguyen Thi Thanh Huyen</i>	
John Dewey's thoughts on ethical mission of schools and suggestions for Vietnamese education today	159
ECONOMIC SCIENCES	167
<i>Kostlivtseva N.M., Ezangina I.A.</i>	
Key performance indicators in the system for monitoring the performance of a company in the oil and gas industry	167
<i>Krainova E.M.</i>	
Financial factors of economic growth in modern economy of Russia	175
<i>Maximova A.A., Pugacheva M.A.</i>	
1C: Predpriyatie platform as the basis for building a modern enterprise information system of a gas industry	183
LEGAL SCIENCES	189
<i>Nguyen Van Dai</i>	
Guaranteeing of children's rights in family culture in Vietnam	189

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4911300>

УДК 94(7), 93, 94(4), 34(15)

Ашрафьян К.Э.

Ашрафьян Константин Эдуардович, аспирант, кафедра археологии, древней истории и истории средних веков, факультет истории, политологии и права, Московский Государственный Областной Университет, Россия, 170026, г. Мытищи, Московская область, ул. Веры Волошиной, дом 24. E-mail: kea6465@mail.ru.

Бургосские Законы 1512 как прародители «прав человека»: обстоятельства и необходимость их принятия и последствия (1512 г.)

Аннотация. Целью исследования было обнаружение причинно-следственных связей между необходимостью принятия Законов Бургоса 1512 года и внутренней борьбой испанской короны («Дом Трас-тамара») против «Дома Колумбов» в Новом Свете. Исследованы события в Испании и Новом Свете и их взаимосвязь, изучены переводы первоисточников с испанского языка XVI века на современный испанский и английский языки, научные статьи авторов из разных стран. Применялся нарративный метод, сравнительный метод и исторический метод, создана хронология событий, предшествующих созыву Хунты Бургоса в 1512 и принятия Законов Бургоса 1512 г. В статье сделаны выводы о том, что созыв Хунты Бургоса 1512 года был необходим королю Фердинанду II Арагонскому в качестве нанесения политического удара по «Дому Колумбов» в происходившем споре за контролем над поступающими доходами из Вест-Индии.

Ключевые слова: Хунта Бургоса, Законы Бургоса 1512, Диего Колумб, Дом Колумбов, Дом Трас-тамара, XVI век, судебные иски Колумбов, Фердинанд II Арагонский, рабство индейцев, доминиканский орден, Новый Свет, Америка.

Ashrafyan K.E.

Ashrafyan Konstantin Eduardovich, Ph.D. Student, Department of Archaeology, Ancient History and History of the Middle Ages, Faculty of History, Political Science and Law, 170026, 41014 Moscow Region, city of Mytishi, Very Voloshinoy street, 24. E-mail: kea6465@mail.ru.

The Burgos Laws of 1512 as the progenitors of "human rights": the circumstances and necessity of their adoption and consequences (1512)

Abstract. The aim of the study was to find causal links between the need for the Laws of Burgos of 1512 and the internal struggle of the Spanish Crown ("House of Tras-Tamar") against the "House of Columbus" in the New World. The events in Spain and the New World and their interrelation are studied, translations of primary sources from Spanish of the XVI century into modern Spanish and English, scientific articles of authors from different countries are studied. The narrative method, the comparative method, and the historical method were used, and a chronology of the events preceding the convocation of the Junta of Burgos in 1512 and the adoption of the Laws of Burgos in 1512 was created. The article concludes that the convocation of the Junta of Burgos in 1512 was necessary for King Ferdinand II of Aragon as a political blow to the "House of Columbus" in the ongoing dispute over control of incoming revenues from the West Indies.

Key words: Junta of Burgos, Laws of Burgos of 1512, Diego Columbus, House of Columbus, House of Trastamara, XVI century, Pleitos Colombinos, Ferdinand II of Aragon, Indian slavery, Dominican Order, America, New World.

Тема о принятии Законов Бургоса 1512 года достаточно актуальна, так как показывает истинные причины принятия «самых гуманных законов» на момент начала XVI века в Кастильском Королевстве, о которых ведется так много дискуссий. В статье рассматривается и юридическое отношение к индейцам со стороны испанской короны, которое было отношением не как к рабам, а как к вассалам Кастильской Короны наравне с самими кастильцами. Это исследование резко меняет отношение к Испании как государству, которое заботилось о положении местного населения в Новом Свете. Данная статья призвана восстановить принципы историзма и объективности в отношении политики «Католического короля» Фердинанда II Арагонского и показать события происходящих в Новом Свете в свете борьбы между «Домом Колумбов» и испанской короной.

Дискуссия.

В результате решения Севильского суда в мае 1511 году было объявлено, что Диего Колумб получает наследственный титул наместника Вест-Индий «по праву открытия его отца» [17]. Таким образом, с этого момента Эспаньола, Пуэрто-Рико, Ямайка и Куба (конец 1511 года) переходят под административную власть Диего Колумба. В силу этого же судебного решения Диего Колумб имел право на одну десятую часть чистого королевского дохода, получаемого из Вест-Индии.

Однако ситуация изменилась в том же 1511 году. Это произошло после выступлений с обличительными речами доминиканцев на Эспаньоле, в которых они упрекали администрацию Диего Колумба в плохом отношении к коренному населению. Две воскресных проповеди доминиканца Антонио де Монтесиноса о тяжелом положении индейцев и жестоком нехристианском обращении с ними были произ-

несены на Эспаньоле в присутствии Диего Колумба и его окружения. Это вызвало взрыв негодования в обществе испанских колонистов. Назывались проповеди «Глас Вопиющего в пустыне» («*Ego vox clamantis in deserto*») [9, с. 81] и «Я повторю от самого начала рассуждения и истины, высказанные мною в прошлое воскресенье, и докажу, что не ложны слова мои, которые так вам досадили» («*Repetam scientiam meam a principio et sermones meos sine mendatio esse probabo*»). Эти проповеди были подписаны всеми братьями-доминиканцами и приором доминиканцев в Новом Свете — Педро де Кордовой. Суть их сводилась к жестокому обращению с аборигенами, находящихся у испанских поселенцев на положении рабов [9, с. 82].

Фердинанд II Арагонский, выслушав приехавших с Эспаньолы доминиканцев, решил воспользоваться их жалобами в своих политических целях [9, с. 78-87], чтобы осудить управление Вест-Индиями Диего Колумбом в своем противостоянии «Дому Колумбов», который поддерживался кастильской знатью.

Для осуждения управления администрации Диего Колумба и выработки новых законов для управления в колониях было необходимо время и, поскольку отношения между аристократией и королем Фердинандом II Арагонским были достаточно напряженными, то король решил созвать Совет из влиятельных и авторитетных представителей церкви и Королевского Совета, чтобы их руками осудить администрацию Колумба и выработать новые законы в отношении аборигенов и по управлению в Вест-Индии. Такой Совет собрался в 1512 году в Бургосе и поэтому носит название Бургосская Хунта или Хунта Бургоса (*La Junta De Burgos*).

Хунта Бургоса была созвана Королем Фердинандом в доминиканском монастыре

Сан-Пабло-де-Бургос (*El convento de San Pablo de Burgos*) и состояла из очень уважаемых людей – юристов, теологов и членов Королевского Совета. Вопросы, которыми были приняты к рассмотрению – это вопросы об этической проблеме конкисты, о состоянии коренных народов и их праве на свободу [19, р. 14]. Доминиканцы – фра Монтесинос и фра Хуан Гарсес, приехавшие с Эспаньолы, привезли материалы свидетельствующие о жестокостях испанцев и требовали отмены энкомьенды. Это был первый случай, когда богословы и юристы были вызваны королем, чтобы дать ему несколько советов по вопросу о Новом Свете.

В Хунту Бургоса (*La Junta De Burgos*) входили:

- выпускник Сантьяго, доктор и консультант суда Хуан Лопес де Паласиос Рубиос (*Juan López de Palacios Rubios*);
 - монах Томаш Дюран;
 - монах Педро де Коваррубиас;
 - выпускник Грегорио (*Licenciado Gregorio*) [19, р. 14];
 - профессор Матиас де Пас (*Matias de Paz*) из университета Саламанки [22, р. 355];
 - Луис Сапата;
 - францисканец Антонио де Эспиналь (доставил королю жалобу от Диего Колумба на действия доминиканцев);
 - юрист и космограф Мартин Хименес де Энсисо;
 - монах Мигель Рамирес из Саламанки;
 - Дон Хуан Фонсека (*Juan Rodríguez de Fonseca*);
 - Диего де Витория;
 - брат Франсиско де Витория (*Francisco de Victoria*);
 - Фрай Бернардино де Меса (*Fray Bernardino de Mesa*);
 - Солрзано (*Solrzano*);
- и некоторые другие видные деятели того времени [19, р. 14].

В качестве прокуроров против управления Диего Колумба на заседании Хунты Бургоса выступили:

- Франсиско де Гарай (ярый противник Колумба);
- Педро Гарсия де Каррион ("торговец, человек власти" [22, р. 355]);
- Хуан Понсе де Леон (был смещен с должности губернатора Пуэрто-Рико Диего Колумбом вопреки королевскому Указу и в 1512 году Понсе де Леон приехал просить для себя должность Аделантадо для освоения открытия острова Бимини (будущей Флориды) [22, р. 355]).

Доминиканец Антонио Монтесинос рассказал членам Хунты о том, что творилось на землях Вест-Индий. Он отметил, что методы управления в Вест-Индиях должны быть изменены, а рабство индейцев должно быть отменено. Безусловно, что Хуан Понсе де Леон подтвердил все вышесказанное, так как он и монахи-доминиканцы хорошо ладили друг с другом в Вест-Индиях. Это видно даже из того, что доминиканцы обосновали свою миссию в Пуэрто-Рико, когда Понсе де Леон был губернатором острова и управлял им до его смещения Диего Колумбом.

Все слушания проходили под председательством Хуана Родригеса де Фонсека. А именно он был ярким противником всего «дома Колумбов» еще с 1492 года [5, с. 52]. Богословы и юристы и члены Королевского совета провели двадцать сессий [22, р. 355]. Основой обсуждений послужил трактат, написанный Монтесиносом и имевший заглавие «Юридическая информация в защиту индейцев» (*"Información jurídica en defensa de los indios"*) [19, р. 13].

5 августа 1512 г. закончились консультации членов Хунты Бургоса.

8 августа 1512 г. король Фердинанд завершил дела и уехал из Бургоса.

Перед отъездом из Бургоса король Фердинанд II Арагонский собрал вместе францисканца, присланного Диего Колумбом — Алонсо дель Эспинара

(*Alonso de Espinar o Espinal*), Педро Гарсиа Карриона (*Pedro García de Carrión*) и Энсико, чтобы сформулировать схемы управления экономической, трудовой и религиозной жизнью индейцев, и гарантировать им достойные условия жизни [22, с. 355-356]. Интересен факт того, что обсуждения и созыв королем Хунты Бургоса в 1512 году инициировали монахи-доминиканцы, приехавшие из Эспаньолы – Антонио де Монтесинос и фра Хуан Гарсес, а функции исполнения этих законов были постепенно переведены францисканцам и их представителям с Эспаньолы — Алонсо дель Эспинару. Кстати, францисканец Эспинар попал в шторм и утонул на обратном пути на Эспаньолу в 1513 году.

29 сентября король Фердинанд II Арагонский уехал из Бургоса.

27 декабря 1512 года после тщательного анализа богословов, священников и членов Королевского Совета были приняты предложения короля, которые были им подписаны.

Поскольку рассмотрение проводилось Хунтой Бургоса, то и законы стали называться «Законами Бургоса» или «Бургосскими Законами» («*Las Leyes de Burgos*»). Эти законы носили с самого начала название «Королевские указы для хорошего управления и обращения с индейцами» («*Ordenanzas Reales para el buen regimiento y tratamiento de los Indios*») [19, р. 16]. Что касается текстов Законов Бургоса, то оригинал не сохранился, но было напечатано 50 его копий и существуют его несколько копий, которые сохранились [14].

В результате к концу 1512 года сложилась ситуация, когда Бургосская Хунта вынесла рекомендации, которые были утверждены всеми сторонами, удовлетворяющими Королевство Кастилию и Фердинанда II Арагонского как регента своей дочери – королевы Кастилии и Леона – Хуаны I Кастильской (Безумной). Законы были утверждены в Бургосе 27 декабря 1512 года и подписаны:

- дочерью Короля – Хуаной I Кастильской;

- королем Фердинандом II Арагонским – ее отцом и регентом по управлению королевством Кастилия и Леон;

- Лопе Кончилиосом – секретарем королевы (родом из Арагона как и король Фердинанд) [9, книга, глава 5];

- Епископом Паленсии (*Bishop of Palencia*) и графом Пернии, которым был Хуан де Фонсека.

Последствия принятия Законов Бургоса.

Теперь имелся прецедент, который осуждал вице-короля Индий — Диего Колумба и его политику в Вест-Индии как идущую вразрез с идеей христианизации индейского населения. А ведь именно идеей христианизации аборигенов и были проникнуты буллы Римского Папы 1493 года, дающие власть Королевству Кастилии и Леона и разделяющими нехристианский мир между Испанией и Португалией [4, с. 42].

Таким образом, христианизация индейцев была поставлена во главу угла в вопросе о неспособности управления в Новом Свете администрацией Диего Колумба и «Дома Колумбов» и, следовательно, невыполнения главного предписания папских булл 1493 года. Это было сильнейшим политическим ударом по Диего Колумбу и кастильской аристократии как политическим противникам Фердинанда II Арагонского.

Понимание законов Бургоса должно быть таким, что это был выработанный влиятельными авторитетами Испании правовой текст в истории права и регулировал правовое обращение с аборигенами.

Бургосские Законы даже называют первой «декларацией прав человека» [19, р. 1] или даже «рождением прав человека» и «зародышем новой философской, теологической, правовой и социальной теории, которая определила рождение международного права и признание прав человека» [20, р. 1-2]. Из рассмотренного выше и чтения текстов самих Законов Бургоса

1512 года становится понятным, что они являют собой правовые нормы защиты аборигенов, которые должны были сформировать их правовой статус и определить их «свободными людьми», то есть как таких же поданных испанской короны, которыми являлись сами испанские поселенцы-кастильцы. Также Законы Бургоса легализовали труд индейцев на энкомьендеров и были прообразом первых трудовых законов.

Принятые законы признавали свободу индейцев и налагали серьезные обязанности на испанских поселенцев, владеющих энкомьендой (*encomenderos*) для конечной цели – евангелизации индейцев, что включало строительство церквей, снабжением их продовольствием, одеждой, обучению языку и главное – регулирование работы, которую они выполняли в рабских условиях с 1503 года [19, р. 30]. После Бургоса удалось привлечь Орден Францисканцев к претворению ими в жизнь важной цели — христианизации индейцев: им было поручено в течение четырех лет учить детей в возрасте до тринадцати лет: учить их читать и писать то есть выступать в качестве их учителей.

Индейцы определялись как свободные люди и могли иметь собственность, но как субъекты они должны были работать на испанскую корону [27, р. 1-2] и платить налоги как ее вассалы.

Законы Бургоса применялись к землям, обнаруженным на тот момент и на которых правил Колумб, таким, как Эспаньола, Куба, Пуэрто-Рико, Ямайка, Тринидад и другие [27, с. 200].

Законы Бургоса содержали, правила хорошего обращения с индейцами, а в пояснительной записке король Фердинанд писал, что спасение индейцев может быть достигнуто в результате перемещении их жилья в места, близкие к проживанию испанских поселенцев, и включены в ежедневные вопросы, такие как религия, работа и прочие.

Результаты исследования:

Результатом исследования стало изменение взглядов на природу обстоятельств и необходимость созыва Хунты Бургоса в 1512 году и принятия Законов Бургоса 1512 года. Этот момент для истории необходимо рассматривать со стороны не просто решения короны созвать Хунту Бургоса лишь из-за заботы об индейцах и/или из-за воздействия на монарха жалоб доминиканских монахов, прибывших из Вест-Индий, а как сильный политический ход Фердинанда II Арагонского с целью изменить в свою сторону юридическое противостояние между короной и «Домом Колумбом» и перенаправить финансовые потоки из Нового Света в обход десятины для «Дома Колумбов».

Законы Бургоса — это откорректированная гуманная политика Испании, которая была политикой «спасения душ аборигенов» и сосуществование испанских поселенцев с ними на одной земле [6, с. 201; 9].

Бургосские Законы показывают Испанию как великодушную страну, политика которой была таковой за счет личностей Фердинанда и Изабеллы, как «католических королей», относящихся к аборигенам как к равноправным поданным испанских королевств [27, с. 203] и резко отличаются от законов изгнания с земель мусульман в 1505 году и евреев в 1492 году при занятии их земель в результате Реконкисты.

Безусловно то, что Законы Бургоса 1512 года стали одним из самых важных и гуманных актов в мировой практике по отношению к аборигенам и важным законодательным актом и общим кодексом для правительства по взаимодействию между испанцами и аборигенами [27, с. 199].

Однако эти законы появились как следствие политического удара Фердинанда II Арагонского по Диего Колумбу, а для этого удара – осуждения управления Вест-Индии под администрацией Диего Колумба – использовались жалобы доминиканских монахов на жестокое обращение с местными индейцами и неисполнение ад-

министрацией политики христианизации аборигенов. Цель этого удара была направлена на удаление Диего Колумба («Дома Колумба») от управления Вест-Индией с целью лишения его денежных потоков в виде десятой доли с торговых

операций, которые были ему присуждены судом Севильи в 1511 году «по праву открытия» земель его отцом – Христофором Колумбом, согласно «Капитуляции Санта-Фе» 1492 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александренков, Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: Конец XV - середина XVI века Бельцы : Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.
2. Ашрафьян, К. Э. Рабство и свобода аборигенов Нового Света в начале XVI века как последствие политических баталий и испанской короны и Дома Колумбов // European Scientific Conference : Сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 6 декабря 2020. Пенза: Наука и Просвещение, 2019. С. 95-101. Режим доступа URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/МК-954.pdf>.б,
3. Григулевич, И. Р. Бартоломе де Лас Касас. Москва : Наука, 1966. 231 с.
4. Григулевич, И. Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, XVI - XVIII вв. Москва : Наука, 1977. 296 с.
5. Клула, И. Взлет семьи Борджиа. Ростов-н/Д, 1997. 465 с.
6. Колумб, Х. Христофор Колумб: Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Москва: Эксмо, 2008. 512 с.
7. Кофман, А. Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб : Крига, 2017. 1032 с.
8. Кофман, А.Ф. Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки. М.: Эрвез, 2009. 608 с.
9. Лас Касас Б. История Индий. Л.: Наука, 1968. 471 с.
10. Магидович, В. Д., Магидович, И. П. Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.). Москва : Просвещение, 1982. В 2-х т. Т. 2. 399 с.
11. Окунева, О. Разрушение Индий, Аристотель в Вальядолиде и современные дискуссии о геноциде во время Конкисты // Казус. 2016. № 11. С. 113-129.
12. Томас, Х. Золотой век Испанской империи. Москва : Издательство АСТ, 2010. 736 с.
13. Хроники открытия Америки. Новая Испания. Книга I: Исторические документы. М.: Академический Проект, 2000. 496 с.
14. Altamira, R. El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 // Pan American Institute of Geography and History. 1938. № 4. С. 5-79. Режим доступа URL: <https://www.jstor.org/stable/20135913>.
15. Andrés-Gallego, J. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografías : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera, 2005. 1384 с.
16. Ashrafyan, K. History of Florida by... Myths and Heroes. 1511-1513. Charleston : Create Space Publisher, 2017. 332 p.
17. Cesáreo, F. D. Los pleitos de Colón. Introducción // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1892. V. 20. P. 521-535
18. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía / Editor Fr. de Cardena. V. XXII. Madrid, 1874. 488 p.
19. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. V. 28. P. 1-55
20. Enciclopedia católica Madrid: J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
21. Flint, V. I. The Imaginative Landscape of Christopher Columbus Princeton : Princeton University Press, 2017. 260 p .
22. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-

- América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012. <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>
23. Hernaez, F. J. Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas Bruselas: Imprenta de Alfredo Vrovant, 1879. 989 p.
 24. O'Hara, J. F. Juan Rodríguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) // *The Catholic Historical Review*. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131-150
 25. Page, M. *The First Global Village How Portugal Changed the World*. San Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
 26. Prescott, W. H. *The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic*. London: Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
 27. Vallejo Piug, F. D. Leyes de Burgos 1512 // *Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano*. 2010. V. 27. P. 199-203
 28. Walsh, W. T. *Isabella of Spain* 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935. P.644

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrenkov, Je. G. *Aborigeny Bol'shikh Antil'skikh ostrovov v kolonial'nom obshe-stve: Konec XV - seredina XVI veka Bel'cy* : Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 c.
2. Ashrafjan, K. Je. *Rabstvo i svoboda aborigenov Novogo Sveta v nachale XVI veka kak posledstvie politicheskikh batalij i ispanskoj korony i Doma Kolumbov* // *European Scientific Conference : Sbornik statej XXIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii*, Penza, 6 dekabrja 2020. Penza: Nauka i Prosveshhenie, 2019. C. 95-101. Rezhim dostupa URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/MK-954.pdf>.
3. Grigulevich, I. R. *Bartolome de Las Kasas*. Moskva : Nauka, 1966. 231 c.
4. Grigulevich, I. R. *Krest i mech. Katolicheskaja cerkov' v Ispanskoj Amerike, XVI - XVIII vv*. Moskva : Nauka, 1977. 296 c.
5. Klula, I. *Vzlet sem'i Bordzhia*. Rostov-n/D, 1997. 465 c.
6. Kolumb, H. *Hristofor Kolumb: Puteshestvija Hristofora Kolumba. Dnevnik, pis'ma, dokumenty*. Moskva: Jeksmo, 2008. 512 c.
7. Kofman, A. F. *Pod pokrovitel'stvom Sant'jago. Ispanskoe zavoevanie Ameriki i sud'by znamenitykh konkistadorov*. SPb : Kriga, 2017. 1032 c.
8. Kofman, A.F. *Konkistadory. Tri hroniki zavoevanija Ameriki*. M.: Jervez, 2009. 608 s.
9. *Las Kasas B. Istorija Indij*. L.: Nauka, 1968. 471 s.
10. Magidovich, V. D., Magidovich, I. P. *Velikie geograficheskie otkrytija (konec XV – seredina XVII v.)*. Moskva : Prosveshhenie, 1982. V 2-h t. T. 2. 399 c.
11. Okuneva, O. *Razrushenie Indij, Aristotel' v Val'jadolide i sovremennye diskussii o genocide vo vremja Konkisty* // *Kazus*. 2016. № 11. C. 113-129.
12. Tomas, H. *Zolotoj vek Ispanskoj imperii*. Moskva : Izdatel'stvo AST, 2010. 736 c.
13. *Hroniki otkrytija Ameriki. Novaja Ispanija. Kniga I: Istoricheskie dokumenty*. M.: Akademicheskij Proekt, 2000. 496 c.
14. Altamira, R. *El Texto de las Leyes de Burgos de 1512* // *Pan American Institute of Geography and History*. 1938. № 4. C. 5-79. Rezhim dostupa URL: <https://www.jstor.org/stable/20135913>.
15. Andrés-Gallego, J. *Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografias : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera*, 2005. 1384 c.
16. Ashrafyan, K. *History of Florida by... Myths and Heroes. 1511-1513*. Charleston : Create Space Publisher, 2017. 332 p.
17. Cesáreo, F. D. *Los pleitos de Colón. Introducción* // *Boletín de la Real Academia de la Historia*. 1892. V. 20. P. 521-535
18. *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceania / Editor Fr. de Cardena*. V. XXII. Madrid, 1874. 488p.
19. Domingo, R. S. *Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista* // *Revista jurídica de Castilla y León*. 2012. V. 28. P. 1-55

20. Enciclopedia católica Madrid: J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
21. Flint, V. I. The Imaginative Landscape of Christopher Columbus Princeton : Princeton University Press, 2017. 260 p .
22. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012. <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>
23. Hernaez, F. J. Collección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de America y Filipinas Bruselas: Imprenta de Alfredo Vrovan, 1879. 989 p.
24. O'Hara, J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) // The Catholic Historical Review. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131-150
25. Page, M. The First Global Village How Portugal Changed the World. San Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
26. Prescott, W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. London: Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
27. Vallejo Piug, F. D. Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano. 2010. V. 27. P. 199-203
28. Walsh, W. T. Isabella of Spain 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935. P.644

Поступила в редакцию 17.05.2021.
Принята к публикации 21.05.2021.

Для цитирования:

Ашрафьян К.Э. Бургосские Законы 1512 как прародители «прав человека»: обстоятельства и необходимость их принятия и последствия (1512 г.) // Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 14-21. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/05/Ashrafyan.pdf>